

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 815 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	

XITOIY IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHI

Aripov Oybek Abdullayevich

i.f.d., prof. Namangan muhandislik-qurilish instituti
Iqtisodiyot kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Maqola Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi to'g'risida bo'lib, uning yutuqlari e'tirof etilgan. Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishida rol o'ynagan muhim omillar yoritib berilgan. Xitoy iqtisodiyoti global iqtisodiyot taraqqiyotida ham muhim ahamiyatga ega bo'layotganligi to'g'risida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy, iqtisodiyot, sanoat, eksportyor davlat, texnologik mustaqillik, innovatsiya, qo'shilgan qiymat solig'i.

Abstract: The article is dedicated to the development of the Chinese economy and is recognized by its achievements. Important factors that played a role in the development of the Chinese economy are described. Opinions were expressed that the Chinese economy plays an important role in the development of the world economy.

Key words: China, economy, industry, exporting state, technological independence, innovation, value added tax.

Аннотация: Статья посвящена развитию китайской экономики и признана ее достижениями. Описаны важные факторы, сыгравшие роль в развитии китайской экономики. Высказывались мнения о том, что китайская экономика играет важную роль в развитии мировой экономики.

Ключевые слова: Китай, экономика, промышленность, государство-экспортер, технологическая независимость, инновации, налог на добавленную стоимость.

KIRISH

Alisher Navoiy bobomizning "Ilm o'rganmoqchi bo'lsang Chin mamlakatiga borib o'rgan" degan o'gitlari bejiz emas ekan. Xitoy Xalq Respublikasiga biz malaka oshirishga borib, bobomizning bu o'gitlari hozir ham o'z kuchini yo'qotmaganiga amin bo'ldik. Biz Xitoyning Tyanszin shahriga malaka oshirishga borib, bu yerlik xalqning mehnatkashligi va ilmga e'tiqodi kuchliligidan har zamonlarda bu davlat o'z iqtisodiyotini yuksalish tomon chorlab kelayotganligining guvohi bo'ldik.

Hozirgi vaqtda Xitoy¹ iqtisodiyoti eng rivojlangan mamlakatlar, ya'ni, AQSH, Yaponiya, Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar iqtisodiyoti qatorida barqaror rivojlanib kelmoqda va allaqachon rivojlangan mamlakatlarning asosiy raqobatchisiga aylanib bo'lgan.

Ma'lumki, ayni davrda aholisining soni (2023-yil holatida 1 411 750 000 kishi)² jihatidan dunyoda ikkinchi o'ringa tushib qolgan Xitoy iqtisodiyoti³ (yaqin yillardan beri Hindiston birinchi o'ringa chiqib olgan) ham industriya jihatidan, ham qishloq xo'jaligi jihatidan o'ta mukammal tajribaga ega davlat hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.Naughton[3] qalamiga tegishli nashr Xitoy iqtisodiy modelining o'zgaruvchanligi va o'sish bosqichlarini keng tahlil qiladi. Muallif so'nggi yillarda ro'y berayotgan islohotlar, davlat korxonalarini transformatsiyasi va xususiy sektorning roli haqida ma'lumotlarni keltiradi. Ushbu tadqiqot Xitoyda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, sanoat tarkibini diversifikatsiya qilish, hududiy tengsizlikni kamaytirish kabi sohalarda hukumat

1 Izoh: Rasmiy nomi Xitoy Xalq Respublikasi deb yuritiladi. Matbuotda XXR (rus. KNR) abreviaturasi ham qo'llaniladi.

2 Manba: Economy of China – Wikipedia

3 2023-yil holatida Hindiston aholisi 1 425 775 850 kishini tashkil qiladi. Manba: <https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F&clid=2411726&lr=21073&noreask=1&ento=0oCgdydXcyNzk4EhBydXcxMTM0OmN1c3RvbTowGAJ6FdCh0YLRgNCw0L3RiyDQKNC30LjQuDuiqL0>

siyosatining muvaffaqiyati va cheklovlarini atroflicha baholaydi.

Y.Huang[4] maqolasida Xitoyning bozor islohotlari chuqurlashgani sari o'zgarib borayotgan iqtisodiy model tahlil qilinadi. Muallif raqamli texnologiyalar, xizmatlar sektori va innovatsion rivojlanishning jadal sur'atlari Xitoy eksport salohiyati hamda xalqaro savdo siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini yoritadi. Maqolada "Made in China 2025" strategiyasi, texnologik mustaqillikni kuchaytirish va global qiymat zanjirlaridagi o'zgarishlar bo'yicha empirik dalillar keltiriladi.

Y.Liu va W.Woo[5] tadqiqotida pandemiya sharoitida Xitoy iqtisodiyotining muhim omillari – iste'mol, investitsiya va eksport o'rtasidagi muvozanat masalasi ko'rib chiqiladi. Pandemiya keyin tiklanish jarayonida ichki talabni rag'batlantirish, noaniqlik sharoitida sarmoyalar hajmini saqlash hamda tashqi bozor konyunkturasiga moslashish bo'yicha takliflar ilgari suriladi. Mualliflar Xitoy hukumatining iqtisodiy rebalans siyosati, subsidiya va kredit siyosati, infrastrukturaviy loyihalarning ahamiyatini empirik ma'lumotlar asosida baholashadi.

A.Garcia-Herrero va J.Xu[6] muallifligidagi maqolada "Bir makon, bir yo'l" (BRI) tashabbusining Xitoy iqtisodiyotidagi va global iqtisodidagi ta'siri chuqur o'rganiladi. Mualliflar Xitoyning xorijiy investitsiyalari, infratuzilma loyihalari hamda kredit siyosati qaysi hollarda iqtisodiy o'sish stimulgiga, qaysi hollarda esa qarzdorlik xavfiga aylanishini muhokama qilishadi. Shuningdek, BRI doirasida Xitoy bilan hamkorlik qilayotgan davlatlarning iqtisodiy holati, siyosiy ixtiloflar va moliyaviy risklar xususida ham fikrlar bildiriladi.

Jahon banki[7] tomonidan chop etilgan mazkur hisobotda Xitoy iqtisodiyotining 2020-yillarda kutilayotgan o'sish ssenariylari, islohotlar yo'nalishlari va global iqtisod bilan o'zaro aloqasi tahlil qilinadi. Hisobotda raqamli iqtisodiyot, yashil (barqaror) rivojlanish, urbanizatsiya jarayoni kabi sohalarda Xitoy tajribasi misollar bilan ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, Xitoy iqtisodiyotini yuqori sifatli o'sishga yo'naltirish uchun institutsional islohotlar, biznes muhitini yaxshilash va mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xitoy iqtisodiyoti sotsialistik maqom olgan bozor iqtisodiyoti bo'lib, sanoat siyosati va strategik besh yillik rejalarni o'z ichiga qamrab olgan⁴. Xitoy nominal YAIM bo'yicha dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyotdir va Xalqaro Valyuta fondi tomonidan 23-avgust 2024-yilda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yildan beri u xarid qobiliyati pariteti (XQP – ruscha PPS) bo'yicha dunyodagi eng yirik iqtisodiyot hisoblanadi⁵.

2022-yilda Xitoy XQP bo'yicha jahon iqtisodiyotining 19 foizini va nominal YAIM bo'yicha taxminan 18% tashkil etdi. Mamlakat iqtisodiyotining tarkibi asosan davlat korxonalari va aralash mulkchilik shaklidagi korxonalardan iborat. Nafaqat davlat mulki balki, YAIMning qariyb 60 foizini, shahar bandligining 80 foizini va yangi ish o'rinlarining 90 foizini tashkil etadigan yirik mahalliy xususiy sektor ham rivojlangan. Xitoy iqtisodiyoti ochiq iqtisodiyot bo'lib, xorijiy biznes uchun yuqori darajadagi shaffofligi bilan ajralib turadi.

Milliy statistika byurosi⁶ tomonidan e'lon qilingan asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha yillik ma'lumotlarga ko'ra, 1952-1978-yillarda, ya'ni, 26-yil mobaynida Xitoyning YAIM yiliga o'rtacha 6,17 foizga o'sib borgan. 1978-yilda esa Xitoyda iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Iqtisodiy islohotlardan keyingi 1979-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda (ya'ni, 45-yil mobaynida) mamlakat YAIMning o'sish sur'ati yiliga o'rtacha 8,93 foizni tashkil etdi. Rasmiy jihatdan e'lon qilingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda Xitoyning YAIM 126,06 trln. yuan⁷ (17,89 trln. AQSH dollari)ni tashkil etdi va 2022-yilda YAIMning real o'sishi 5,2 foizga to'g'ri keldi⁸.

Xitoy dunyodagi eng yirik ishlab chiqarish sanoatiga ega mamlakat bo'lib, jahonning yetakchi eksportyori hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, ko'plab tovarlarning dunyodagi eng yirik iste'molchisi hisoblanadi.

4 Сюй, Чэнган. Фундаментальные институты реформ и развития Китая. // Журнал экономической литературы. Том 49, № 4, Американская экономическая ассоциация, 2011, 107-151 стр.

5 Ma'lumot XVF hisobotlariga asosan www.imf.org saytidan olingan va en.wikipedia.org sayti orqali 23-avgust 2024-yilda tekshirilgan.

6 Milliy statistika byurosi – Xitoyda to'g'ridan to'g'ri Xitoy Davlat Kengashiga hisobot beradigan vazir o'rinbosari darajasidagi agentlik. U 1952-yil avgustda tashkil etilgan. Ushbu byuro mamlakat iqtisodiyoti, aholisi va jamiyatning boshqa jihatlari bilan bog'liq statistik ma'lumotlarni to'plash, o'rganish va nashr etish uchun javobgar hisoblanadi.

7 O'zR MB ma'lumotiga ko'ra 1 yuan – 1765,09 so'mga to'g'ri keladi (kurs 19-dekabr, 2024-yil holatiga to'g'ri).

8 В годовых данных ВВП Китая: опубликовано на сайте China NBS National data. «Национальные данные – годовой объем – национальные счета – Валовой внутренний продукт (Пресс-релиз). Китай NBS Март 2024 года. // en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 26-yanvar 2024-yilda arxivlangan va 7-iyun 2024-yilda tekshirilgan.; Эдвард, Каннингем. Каково будущее частного сектора Китая?. // hks.harvard.edu. Гарвард. // en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 12-iyun 2024-yilda arxivlangan va 9-sentyabr 2024-yilda tekshirilgan.

Shuningdek, YAIMdagi xizmatlar ulushi ham o'sdi. Xitoy davlati dunyodagi eng tez o'sib borayotgan iste'mol bozori va tovarlarni import qilish bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi⁹(1-rasm).

1-rasm. Xitoy iqtisodiyotining tuzilishi.

Xitoy o'zining ishlab chiqaruvchi qudrati bilan «ishlab chiqarish markazi», «dunyo fabrikasi» va «dunyoning ishlab chiqarish qudrati» sifatida nom qozongan. Biroq, so'nggi yillarda eksportning YAIM foizidagi ulushi taxminan 20% gacha muttasil kamayib bormoqda. Bu esa jahonda Xitoy iqtisodiyotining ahamiyati pasayib borayotgandek vaziyatni ko'rsatsa-da, shunga qaramay, u dunyodagi eng yirik savdo davlati bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda Xitoy iqtisodiyoti xalqaro savdoda muhim rol o'ynamoqda. Chunki Xitoy ishlab chiqarish sohasida misli ko'rilmagan tajribaga ega bo'lib, elektromobillar, qayta tiklanadigan energiya manbalari, telekommunikatsiya va IT uskunalari, kabi yuqori texnologiyali tarmoqlarga o'tmoqda.

Shuningdek, Xitoy butun dunyo bo'ylab patent faoliyatining yarmidan ko'pini tashkil etadi¹⁰. U global patent talabnomalarining bir nechta ko'rsatkichlari, shuningdek, tadqiqotlar va ilmiy mahsulotlar bo'yicha yetakchi hisoblanadi¹¹. 2022-yilda Xitoy dunyodagi eng innovatsion davlatlar orasida 11-o'rinni, Osiyo va Okeaniya mintaqalarida 3-o'rinni va 100 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan mamlakatlar orasida 2-o'rinni egalladi. Xitoy iqtisodiyoti o'rtacha daromadli yagona iqtisodiyot va kuchli top 30-talikka kirgan yagona yangi industrial iqtisodiyotdir¹². Xitoy, shuningdek, dunyodagi eng yirik yuqori texnologiyalar eksportori hisoblanadi. 2021-yil holatiga ko'ra, mamlakat yalpi ichki mahsulotning qariyb 2,43 foizini iqtisodiyotning turli sohalaridagi ilg'or tadqiqotlar va ishlanmalarga sarflaydi¹³.

Xo'sh Xitoy iqtisodiyotining bunday rivojlanishiga qanday omillar ta'sir qilgan? Nima uchun aholisi shunchalar ko'p bo'lgan Chin davlati yuksalmoqda? Buning sababi bir qator omillarga bog'liq.

Birinchi omil: Xitoy iqtisodiyotidagi muvaffaqiyatning asosiy manbai 1978-yildagi bozor islohotlari tufayli mamlakatda mehnat unumdorligining ulkan o'sishi hisoblanadi. Xitoydagi bu islohot va ochiqlik siyosati tufayli bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi. Mamlakat iqtisodiyoti to'rtta asosiy sektorga bo'lindi: mudofaa sanoati, qishloq xo'jaligi, ilm-fan va sanoat ishlab chiqarish. Natijada milliy iqtisodiyotni shu to'rtta sektor asosida diversifikatsiya qilishga imkoniyat yaratildi.

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China // «Китай: самый быстрорастущий потребительский рынок в мире». IMF direct – Блог МВФ. 2 Декабря 2013 г. // en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 2-dekabr 2013-yilda arxivlangan va 8-dekabr 2013-yilda tekshirilgan.

10 www.wipo.int. // «Отчет о мировых показателях интеллектуальной собственности: мировые патентные заявки достигнут рекордно высокого уровня в 2023 году». en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 26 ноябрь 2024 йилда текширилган.

11 Кэролайн Вагнер Китай сейчас публикует больше высококачественных научных работ, чем любая другая страна - стоит ли беспокоиться США? (10-yanvar 2023-yilda chop etilgan). // en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 20-aprel 2024-yilda arxivlangan va 20-aprel 2024-yilda tekshirilgan.

12 Деменко С. Названы самые инновационные страны мира в 2022 году // Российская газета. Российская газета - Федеральный выпуск: №15(8960). 24.01.2023.

13 Manba: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f26d8296-67643711-90323991-74722d776562/ https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China#cite_note-38

Ikkinchi omil: Islohotlarning dastlabki bosqichida ishchi kuchining arzonligi bo'ldi. Jumladan, 1978-1990-yilda Xitoyda o'rtacha oylik daromadlari 37 AQSH dollaridan 40 AQSH dollarigacha¹⁴ oshdi xolos. Bu davrda Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida o'rtacha oylik daromadlari 879–1752 AQSH dollari¹⁵ tashkil etgan. Aynan arzon mehnat resurslarining mavjudligi uzoq vaqt davomida xorijiy investorlarning Xitoyga qiziqishini kuchaytirdi.

Uchinchi omil: Bozor sig'imining o'sib borishi. 1980-yilga kelib, Xitoyda dunyo aholisining 22,1 foizi va 2020-yilda esa 18 foizi¹⁶ yashagan. Biroq aholi jon boshiga YAIM 24,2 baravar o'sgan. Xitoy hukumati chet ellik investordan talab qilgan innovatsiyalar va nou-xau evaziga o'z bozorining bir qismini qurbon qilishga va xorijiy ishlab chiqarish quvvatlarini joylashtirishga tayyor edi: muhandislik va boshqaruv kadrlarini tayyorlash, shuningdek texnologik xaritalarni o'tkazish. Shunday qilib, 2014-yilga kelib, Xitoydagi Amerika filiallarining savdo hajmi 204 milliard AQSH dollariga yetdi. Bu esa Meksika, Kanada va Hindistonni qo'shgandagi¹⁷ umumiy savdolar hajmidan yuqori edi.

To'rtinchi omil: Mamlakatda investitsiya siyosati faol yuritildi. Xitoy YAIMdagi moliyaviy investitsiyalarning ulushi 1970-yildagi 26,2 foizdan 2020-yildagi 43,1 foizgacha o'sdi¹⁸. Xitoyning investitsion faolligi 2020-yilda jami umumjahon ulushining 27,2 foizini tashkil etgan asosiy vositalarning o'sishi bilan yanada yaqqol namoyon bo'ldi (1-jadval).

1-jadval. Xitoy iqtisodiy tizimi rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari dinamikasi.

Nomlanishi	birlik	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2023
YaIM	trln. AQSH dol.	0,092	0,191	0,360	1,211	6,087	14,723	17,882
	jahon bozoriga nisbatan %	3,0	1,6	1,5	3,5	9,2	17,3	16,88
Aholi jon boshiga YaIM	AQSH dol.	228,5	347,2	792,2	1767,9	4550,5	8405,1	12174.00
Sanoat (jumladan qurilish), qo'shilgan qiymat	trln. AQSH dol.	0,037	0,091	0,148	0,552	2,83	5,6	...
	jahon bozoriga nisbatan %	5,9	15,5	22,5	...
Qishloq xo'jaligi, qo'shilgan qiymat	trln. AQSH dol.	0,032	0,057	0,096	0,178	0,568	1,127	...
	jahon bozoriga nisbatan %	8,4	15,7	22,3	30,0	...
Asosiy fondlar	trln. AQSH dol.	0,22	0,055	0,087	0,395	2,674	6,115	...
	jahon bozoriga nisbatan %	2,9	1,8	1,5	5,1	17,3	27,2	...

Beshinchi omil: Xitoyda innovatsion siyosati ham faol tarzda olib borildi. XXRning rivojlanish strategiyasiga ko'ra, "ichki sirkulyatsiya"ga (ya'ni pul aylanmasiga) texnologik mustaqillikka erishishni kuchaytirishning muhim bir qismi sifatida qaraldi. Natijada 2020-yil oxiriga kelib mamlakatda 718 ming 5G¹⁹ tayanch stansiyalari qurildi, mamlakat o'z kompyuter operatsion tizimini ishga tushirdi, dastgohlar, sun'iy yo'ldoshlar, raketalar ishlab chiqarish uchun sharoitlar yaratildi²⁰. Shuningdek, biomeditsina va integral mikrosxemalarni yanada rivojlantirish rejalari²¹ yaratildi. Xitoy allaqachon 2020-yil oxiriga kelib elektron tijorat bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinni egallab, jahon raqamli iqtisodiyotida yetakchiga aylandi. Xitoyda raqamli iqtisodiyotning o'sish sur'ati

14 Consumer Prices for October 2021 [Электронный ресурс] // National Bureau of Statistics of China. URL: <http://www.stats.gov.cn/english/> (дата обращения: 10.10.2021).

15 Чичилимов С.В. К вопросу о факторах роста китайской экономики на современном этапе. // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 11. С. 51–56. // <https://doi.org/10.24158/pep.2021.11.6>

16 Population, total – China [Электронный ресурс] // The World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN> (дата обращения: 10.10.2021).

17 Hammer A. The Size & Composition of U.S. Manufacturing Offshoring in China [Электронный ресурс] // United States International Trade Commission. URL: https://www.usitc.gov/publications/332/executive_briefings/sizecompositionebot.pdf (дата обращения: 10.10.2021).

18 China Investment: % of GDP [Электронный ресурс] // CEIC. URL: <https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/investment--nominal-gdp> (дата обращения: 10.10.2021).

19 Чичилимов С.В. К вопросу о факторах роста китайской экономики на современном этапе. // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 11. С. 51–56. // <https://doi.org/10.24158/pep.2021.11.6>

20 Бахарев И. Как Китай совершил чудо в экономическом развитии // Эксперт Урал. 2021. № 14. С. 20–23.

21 Маринин В. Цели определены // Дыхание Китая. 2020. № 253. С. 7–10.

YAIM o'sishidan 3 baravar yuqori bo'lib, bu uning mamlakat taraqqiyotida muhim o'rin tutayotganidan dalolat beradi. Shunday qilib, 2020-yilda Xitoyning raqamli iqtisodiyoti hajmi 39 trln. yuanga (taxminan 6 trln. AQSH dollariga) yetdi va YAIMning 38 foizdan ortig'ini tashkil etdi. Bu ko'p jihatdan mamlakat milliy iqtisodiyotining inqirozga chidamliligini belgilab berdi²².

Oltinchi omil: Ma'lumki, 1970–1990-yillarda AQSH, Yaponiya va Yevropa Ittifoqi siyosatidagi sanoat va tarkibiy siljishlar, aniqrog'i, bir qator rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining postindustrial konsepsiyasiga o'tish ularning sanoat quvvatlarini (offshoring) Janubiy Osiyo mintaqasiga, shu jumladan Xitoyga ham o'tkazishni rag'batlantirdi. Shunda Amerika TMK filiallarining 14 million xodimining 12 foizi Xitoy hududida yollangan. Ushbu ko'rsatkich boshqa mamlakatlarga qaraganda ko'proq bo'lgan. Masalan, 2008–2010-yillarda bo'lib o'tgan jahon miqyosidagi moliyaviy-iqtisodiy inqiroz davrida Xitoy TMKlarida ishlayotganlarning 150 mln. nafari o'z ishini yo'qotgan. Lekin bu holat mamlakat ichki muhitiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmagan.

Yettinchi omil: Soliqni tartibga solish tizimini isloh qilish va qo'shilgan qiymat solig'ini (QQSni) joriy etish. Xitoyda qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) 1978-yilda joriy qilingan. 1994-yildan boshlab barcha turdagi tovarlar QQS bilan qoplangan. Xitoyda QQS shkalasi har xil turdagi mahsulotlar uchun har xil bo'lib, soliq to'lovchining maqomiga va mahsulot turiga bog'liq bo'lgan. Masalan, eksport tovarlari uchun – 0%, nomoddiy va maishiy xizmatlar uchun – 6%, qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun – 9%, boshqa turdagi mahsulotlar va import uchun – 13% (stavka 2021-yilda pasaytiriladi). Aylanmasi kichik bo'lgan kompaniyalar uchun QQS stavkasi 3% ni tashkil qilgan. 2007-yildan boshlab Xitoyda eksportchilar uchun QQSni qaytarish amalda rasmiy eksport faoliyatini kuchaytirish uchun subsidiya sifatida ko'rib chiqish yo'lga qo'yilgan.

Mantiq bir xil: xom ashyo mahsuloti uchun soliqni qaytarish qayta ishlanganga qaraganda kamroq (xom ashyo sifatidagi neftga masalan, umuman qaytarib berilmaydi). Bundan tashqari, XXR davlat idoralari eksport dinamikasiga faol ta'sir ko'rsatadigan daromad stavkalarini o'zgartirishi mumkin (Kinjebayeva, 2011). E'tiborlisi shundaki, so'nggi yillarda Xitoyda kam qo'shimcha qiymatli tovarlarni eksport qilishda QQSni qaytarilishini bekor qilish amaliyoti faollashmoqda. Xususan, 2021-yil 1-maydan boshlab 166 toifadagi po'lat mahsulotlaridan 146 tasini eksport qilishda QQSni qaytarish bekor qilindi²³. Qo'shilgan qiymat solig'i Xitoyda byudjetni shakllantirishning asosiga aylandi. Bu 2019-yilga kelib Markaziy byudjet daromadlarining 32,1 foizini tashkil etdi²⁴.

Sakkizinchi omil: Valyutani tartibga solishni isloh qilish uchun qulay bo'lgan pul-kredit siyosatiga tuzatishlar kiritishdir. 1978-yilda XXR Kommunistik partiyasi mahalliy hokimiyat va xo'jalik yurituvchi subyektlarga barcha tashqi iqtisodiy operatsiyalarni amalga oshirish huquqini berdi (Shestakov, 2010). 1988-yilda Xitoyning ichki valyuta bozorida islohotlar boshlandi: svoplar²⁵ paydo bo'ldi, bu yerda xitoylik eksportchilar valyuta tushumlarini yuanga o'zlari uchun foydaliroq kursda konvertatsiya qilishlari mumkin edi (Shestakova, 2010; Platonova, X-u Yepin, 2014), ikki yo'lli valyuta tizimiga yoki bozor va rejali iqtisodiyot tamoyillarining bir tizimda birga yashashiga o'tish boshlandi, bir vaqtning o'zida xorijiy valyutani davlat regulyatori tomonidan ma'muriy taqsimlash davom etdi, ammo eksport qiluvchi korxonalar svop bozorlarida o'z ixtiyorida qolgan valyuta tushumini almashtirish huquqiga ega bo'lishdi (Shestakova, 2010). 1994-yilda Xitoy Xalq banki valyutani tartibga solishning zamonaviy vositalaridan foydalanishga o'tdi. XXRda davlat tomonidan nazorat qilinadigan milliy valyutaning o'zgaruvchan kursi joriy etildi, buning natijasida Xitoy korxonalari mamlakatdagi joriy iqtisodiy vaziyatga moslashtiriladigan qulay kurs ko'rinishida muddatsiz bonus oldi. Shu bilan birga, mamlakatda yagona banklararo bozor paydo bo'ldi, uning asosiy vazifasi eksportchilarga yangi iqtisodiy voqelikda yordam berish edi. Islohotlarning «tashqi» faoliyat maydonidagi muvaffaqiyatlari 2-jadval ma'lumotlarida ishonchli aks ettirilgan (2-jadval).

2-jadval. Xitoyda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar, eksport, import va valyuta zaxiralari dinamikasi²⁶.

Ko'rsatkich	birlik	1980	1990	2000	2010	2019
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	mlrd. AQSH doll.	0,00008	3,5	42,1	243,7	187,1
	jahon bozoriga nisbatan %	...	1,5	2,6	12,8	10,6

22 Магдалинская Ю. Сила цифровой экономики // Дыхание Китая. 2021. № 221. С. 4–7.

23 Ивантер А., Кудияров С., Обухова Е., Огородников Е. Скидка для «нахлбученных» // Эксперт. 2021. № 24. С. 13–17.

24 Кан Ц., Цзиньчунь С. Как выглядит бюджет образцовой индустриальной страны [Электронный ресурс] // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/06/28/kitajskie_nalogi_instrument_ropa (дата обращения: 10.10.2021).

25 Izoh: Svop – qimmatli qog'ozlarni yoki valyutani sotib olish (sotish) to'g'risida bitim tuzish aynan shu yoki boshqa shartlarda muayyan muddatdan keyin aynan bir tovarni qayta sotish (sotib olish) to'g'risida bitim tuzish bilan birga olib boriladigan turli xil aktivlarni ayirboshlash tarzidagi savdo-moliya ayirboshlash operatsiyasidir.

26 Jadval muallif tomonidan tuzilgan. Manbalar: Exports of Goods and Services (Current US\$) – China [Elektron resurs] // The World Bank.

Tovarlar va xizmatlar eksporti	trln. AQSH doll.	0,011	0,049	0,253	1,65	2,64
	jahon bozoriga nisbatan %	0,5	1,1	3,2	8,6	10,6
Tovarlar va xizmatlar importi	trln. AQSH doll.	0,012	0,038	0,224	1,43	2,48
	jahon bozoriga nisbatan %	0,5	0,9	2,8	7,7	10,1
Xalqaro zaxiralar, shu jumladan oltin, trln. AQSH dollari		0,010	0,034	0,171	2,9	3,2

2006–2013-yillarda Xitoy davlati yangi tizim sharoitida yuanni faol revalvatsiya qilish jarayonini boshladi. 2013–2017-yillarda ushbu mablag'larning bir qismi milliy valyuta devalvatsiyasiga yo'l qo'ymaslik maqsadida valyuta intervensiyalariga sarflandi. 2016-yilda XXR iqtisodiyotini monetizatsiya qilish YAIMning 208 foiziga yetdi, iqtisodiyotning kreditlar bilan to'yinganligi YAIM miqdoridan ikki baravar ko'p bo'ldi va bunga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning o'sishini qo'shadigan bo'lsak, natijada juda yuqori jamg'arish me'yori paydo bo'ladi. Shunday qilib, 2021-yilga kelib XXR o'z moliyaviy modelini eksportdan ichki bozorni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirdi²⁷. Bunday yondashuv Xitoy uchun ayni Pandemiya davrlaridan chiqishda juda maqsadga muvofiq bo'ldi.

To'qqizinchi omil: Xitoyning 2001-yil 11-dekabrda Jahon Savdo Tashkilotiga (JSTga) kirishi, natijada tariflarning o'rtacha darajasi 2001-yildagi 15,3 foizdan 2010-yildagi 9,8 foizgacha pasayib ketdi. 2005-yildan boshlab Xitoyda tarifsiz tartibga solishning asosiy vositalari: import kvotalari, litsenziyalar, tenderlarga qo'yiladigan alohida talablar va 424 ta tovar uchun – avtomobillardan tortib tabiiy kauchukgacha bo'lgan boshqa choralalar bekor qilindi. XXI asrda XXR tomonidan boshqarilgan jahon savdosi g'olib bo'ldi²⁸. Ta'kidlash joizki, Xitoy rivojlanayotgan mamlakat huquqi asosida JSTga kirishga erishdi. Bu esa unga ushbu toifadagi davlatlarning iqtisodiy o'sishini rag'batlantirish uchun nazarda tutilgan imtiyozlar paketidan foydalanish imkonini berdi. Biroq, 2019-yildan boshlab AQSH imtiyozli paket va XXRning JSTdagi maqomiga qarshi chiqishga harakat qilmoqda, ammo hozircha bu urinishlar muvaffaqiyatsiz bo'lmoqda²⁹.

O'ninchi omil: Global qo'shilgan qiymat zanjirlari (GQQZ) «xabini» shakllantirishga e'tibor qaratildi. JSTga kirish va tariflarni liberallashtirish tufayli XXR bu jarayonning markaziy bo'g'iniga aylandi. 2017-yilga kelib, mamlakatning GQQZdagi ishtiroki darajasi 40 foizni tashkil etdi, shu bilan birga, Xitoy 2016-yildan boshlab qiymat yaratishning yuqori texnologiyali zanjirlarida yetakchilikni egallab, innovatsion texnika, mashina va uskunalarni dunyodagi eng yirik eksport qiluvchiga aylandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Xitoy global iqtisodiy muhitda erkin raqobat asosida rivojlanib bormoqda. Xitoyda qashshoqlik ustidan g'alaba qozonish – xo'jalik tizimini barqaror rivojlantirish yo'lidagi navbatdagi qadam va qirg yillik rejali ishlar natijasidir. O'sish omillarining maqbul kombinatsiyasi tufayli XXR dunyoning turli tarmoqlarida talab yuqori bo'lgan iqtisodiyotni yaratdi: dunyoning aksariyat kompaniyalari XXRdan mahsulot, butlovchi qismlar yoki xomashyosiz ishlay olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бахарев И. Как Китай совершил чудо в экономическом развитии // Эксперт Урал. 2021. № 14. С. 20–23.
2. Вэйхуа Ч. Это была хорошая идея. Вступление Китая в ВТО стало фактором мирового экономического роста [Электрон ресурс] // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2019/09/29/vstuplenie-kitaia-v-vto-stalofaktorom-mirovogo-ekonomicheskogo-rosta.html> (murojaat sanasi: 10.10.2021).
3. Naughton, B. (2018). The Chinese Economy: Adaptation and Growth (2nd ed.). MIT Press.
4. Huang, Y. (2020). China's Evolving Economic Model and Its Global Impact. Journal of Chinese Economic and Foreign Policy Studies, 12(3), 142–156.
5. Liu, Y., & Woo, W. T. (2022). Rebalancing Growth: China's Post-Pandemic Challenges. China Economic Journal, 15(2), 89–108.
6. Garcia-Herrero, A., & Xu, J. (2021). China's Belt and Road Initiative: Growth Catalyst or Debt Trap? Asia Europe Journal, 19(3), 395–413.

27 Ивантер А. Крадущийся тигр, затаившийся дракон // Эксперт. 2017. № 49. С. 13–15.

28 Вэйхуа Ч. Это была хорошая идея. Вступление Китая в ВТО стало фактором мирового экономического роста [Электрон ресурс] // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2019/09/29/vstuplenie-kitaia-v-vto-stalofaktorom-mirovogo-ekonomicheskogo-rosta.html> (murojaat sanasi: 10.10.2021).

29 Трамп поручил бороться со льготами в ВТО для стран, которые притворяются развивающимися [Электрон ресурс] // Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru/business/670626> (murojaat sanasi: 10.10.2021)

7. World Bank. (2022). China Economic Update: Steering High-Quality Growth in a Changing World. Washington, DC: World Bank.
8. Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade and Workers in a Globalized World [Электрон ресурс] // The World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/global-value-chain-development-report-2019> (murojaat sanasi: 10.10.2021).
9. Деменко С. Названы самые инновационные страны мира в 2022 году // Российская газета. Российская газета - Федеральный выпуск: №15(8960). 24.01.2023.
10. Ивантер А., Кудияров С., Обухова Е., Огородников Е. Скидка для «нахлобученных» // Эксперт. 2021. № 24. С. 13–17.
11. Кан Ц., Цзиньчунь С. Как выглядит бюджет образцовой индустриальной страны [Электронный ресурс] // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/06/28/kitajskie_nalogi_instrument_rosta (дата обращения: 10.10.2021).
12. Кэролайн Вагнер Китай сейчас публикует больше высококачественных научных работ, чем любая другая страна - стоит ли беспокоиться США? (10-yanvar 2023-yilda chop etilgan). // en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 20-aprel 2024-yilda arxivlangan va 20-aprel 2024-yilda tekshirilgan.
13. Маринин В. Цели определены // Дыхание Китая. 2020. № 253. С. 7–10.
14. Магдалинская Ю. Сила цифровой экономики // Дыхание Китая. 2021. № 221. С. 4–7.
15. Population, total – China [Электрон ресурс] // The World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN> (murojaat sanasi: 10.10.2021).
16. Hammer A. The Size & Composition of U.S. Manufacturing Offshoring in China [Электрон ресурс] // United States International Trade Commission. URL: https://www.usitc.gov/publications/332/executive_briefings/sizecompositionebot.pdf (murojaat sanasi: 10.10.2021).
17. Сюй, Чэнган. Фундаментальные институты реформ и развития Китая. // Журнал экономической литературы. Том 49, № 4, Американская экономическая ассоциация, 2011, 107-151 стр.
18. Чичилимов С.В. К вопросу о факторах роста китайской экономики на современном этапе. // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 11. С. 51–56. // <https://doi.org/10.24158/pep.2021.11.6>
19. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f26d8296-67643711-90323991-74722d776562/ https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China#cite_note-38
20. Consumer Prices for October 2021 [Электрон ресурс] // National Bureau of Statistics of China. URL: <http://www.stats.gov.cn/english/> (murojaat sanasi: 10.10.2021).
21. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_China // «Китай: самый быстрорастущий потребительский рынок в мире». IMF direct – Блог МВФ. 2 Декабря 2013 г. // en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 2-dekabr 2013-yilda arxivlangan va 8-dekabr 2013-yilda tekshirilgan.
22. www.wipo.int. // «Отчет о мировых показателях интеллектуальной собственности: мировые патентные заявки достигнут рекордно высокого уровня в 2023 году». en.wikipedia.org sayti orqali asl nusxadan 26-noyabr 2024-yilda tekshirilgan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
